

EDITORIAL

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: CONEXÕES EFICAZES LEARNING AND DEVELOPMENT: EFFECTIVE CONNECTIONS

Professora Doutora Jacqueline Meireles Ronconi¹
(Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6972-2955>)

¹Pesquisadora na FFCLRP - USP. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14057767>

Com imensa alegria e satisfação convidamos a comunidade acadêmica a deleitar-se com a leitura dos artigos da Revista Saúde, Ambiente, Sustentabilidade & Tecnologia, vinculada ao Centro Universitário Santa Terezinha – CEST em São Luís do Maranhão. Por meio de conexões eficazes entre aprendizagem e desenvolvimento apresentamos discussões de pesquisas desenvolvidas com diversas temáticas voltadas para o Estado do Maranhão.

A multiplicidade de sentidos abordados nos artigos tece uma rede de conhecimento que envolve a área da saúde mental, desenvolvimento psicossocial e humano. Dessa forma pesquisas que tratam da saúde psíquica foram apresentadas nessa coletânea criteriosa de artigos. Portanto, houve a apresentação de experiências exitosas de suporte na aprendizagem do Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) do Centro Universitário Santa Terezinha – CEST. Propostas de como a fisioterapia pode atuar na reabilitação de pessoas com depressão também foram abordadas na coletânea.

Além disso, a abordagem dos impactos da Pandemia da Covid-19 na saúde mental dos enfermeiros também foi bem discutido e analisado a partir da literatura acadêmica. Pesquisas concernentes ao papel da enfermagem no tratamento de esquizofrenia com usuários de

Cannabis Sativa complementam as discussões em torno da saúde mental dos participantes desse estudo. Outro ponto relevante é a análise das mudanças na assistência nutricional para gestantes brasileiras, que reflete sobre as atualizações e desafios enfrentados neste campo. Em um contexto mais tecnológico, são abordadas as metodologias de detecção de fake news, explorando o uso de algoritmos de árvore de decisão.

No campo da tecnologia, é apresentada a Revolução Quântica, destacando as transformações, desafios e o potencial da computação quântica para diversas áreas do conhecimento. Além disso, são discutidos os impactos da obesidade na saúde mental, com um enfoque especial na atuação da enfermagem na assistência a pessoas obesas, ressaltando a importância de um suporte integral e de qualidade.

Com orgulho, convido-vos a apreciar esta imperdível mescla de artigos originais e de revisão exclusivos sobre saúde mental tendo em vista que as pesquisas apresentadas muito contribuem para o futuro da Ciência, Pesquisa e Saúde Mental maranhense.

Contato:

Nome: Jacqueline Meireles Ronconi

E-mail: jaronconi@hotmail.com; jaronconi@usp.br

